

УДК 616.71-006.33:616.212.4(045)

МҰРЫН ҚУЫСЫ ХОНДРОМАСЫ (КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ)

ЖУМАДИН АЙДАР МУРАТОВИЧ

Оториноларинголог дәрігер, "Ұлттық ғылыми онкология орталығы" ЖШС

АРМАНОВА ДАНАГҮЛ АРМАНҚЫЗЫ

Оториноларинголог дәрігер, "Дармедкидс" ЖШС, Астана қаласы

МУХАМАДИЕВА ГУЛЬМИРА АМАНТАЕВНА

Медицина ғылымдарының докторы, профессор, №1 көпбейінді қалалық аурухана

ПАПУЛОВА НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА

Құлақ-мұрын-кеңірдек аурулары кафедрасының доценті, "Астана медицина университеті"
КЕАҚ

ЕРСХАНОВА БАЯН КЕНЖЕХАНОВНА

Құлақ-мұрын-кеңірдек аурулары кафедрасының ассистенті, "Астана медицина университеті"
КЕАҚ

Аңдатпа. Бұл мақалада мұрын пердесінің сирек кездесетін қатерсіз хондромасының клиникалық жағдайы сипатталған. Науқас – бірнеше жыл бойы мұрын арқылы тыныс алудың айқын қиындауына шағымданған 62 жастағы әйел адам. Диагнозды нақтылау үшін клиникалық тексеру, компьютерлік томография (КТ) және магниттік-резонанстық томография (МРТ) сынды кешенді диагностикалық әдістер қолданылды. Зерттеу нәтижесінде ісіктің орналасуы мен сипаты анықталып, сүйек құрылымдарының бұзылу белгілері анықталған жоқ. Науқасқа эндоскопиялық операция жасалып, ісік толық көлемде алынып, қоршаған тіндер сақталды. Операциядан кейінгі кезең асқынусыз өтті, 10 ай ішінде ісіктің қайталану белгілері байқалмады. Бұл жағдай мұрын қуысындағы сирек кездесетін қатерсіз ісіктерді диагностикалау мен емдеуде эндоскопиялық әдістердің тиімділігін көрсетеді және мұндай науқастарды ұзақ уақыт бойы бақылау қажеттігін айқындайды.

Түйінді сөздер: хондрома, мұрын пердесі, оториноларингология, мұрын ісіктерін емдеу

Кіріспе. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) анықтамасына сәйкес, хондрома – жетілген шеміршек тінінен тұратын қатерсіз ісік. Ол кейде кальцинация және сүйектену ошақтарымен қатар жүруі мүмкін. Шеміршек ісіктері көбіне ұзын түтікті сүйектерде, жамбас сүйектерінде, төс сүйегінде, қабырғалар мен жауырында кездеседі. Алайда шамамен 10%-ы бас-ми және мойын аймағында кездеседі, бұл жерде жиі орналасатын жерлері: көмей, торлы сүйек лабиринті және көбелі (сфеноидты) қойнау [1].

Мұрын қуысы мен оның қосалқы қойнауларындағы хондромалар – өте сирек кездесетін патология. Ісік көбіне мұрын пердесінен басталады. Мұрын хондромасы алғаш рет 1842 жылы Морган тарапынан сипатталған; содан бері әдебиеттерде шамамен 150 жағдай ғана баяндалған [2].

Өртүрлі деректерге сәйкес, ісік торлы лабиринттен [3,4], мұрын қуысының бүйір қабырғасынан [5], сфеноэтомид аймағынан [6], мұрын сүйектерінен [7], сондай-ақ маңдай қойнауынан шығып, торлы сүйек, көз ұясы мен бассүйек қуысына таралуы мүмкін [8].

Хондроманың пайда болу себептері нақты белгісіз. Оны травмалардың, сүйек тіндеріндегі метапластикалық өзгерістердің, сондай-ақ мұрын қойнауларындағы созылмалы қабыну процестерінің салдары деп болжауға болады, бұл өз кезегінде ісік дамуын ынталандыруы мүмкін [9,10].

Мұрын хондромасын ерте сатыда анықтау қиын, себебі белгілері нақты емес әрі ауру сирек кездеседі. Диагностика кезінде аурудың баяу үдеу ерекшелігі, биопсия нәтижелері мен КТ деректері ескерілуі керек: ісіктің нақты шектелген, көлемді сипатта болуы, көрші құрылымдарға қысым түсіріп, бірақ деструктивті өзгерістердің болмауы [11].

Компьютерлік томография – хондромаларды анықтаудың сенімді әдісі [12]. Бұл әдіс арқылы ісіктің көлемін, орналасуын, көрші тіндермен арақатынасын және олардың зақымдану дәрежесін бағалауға болады. Сонымен қатар КТ – хирургиялық ем нәтижесін бақылауда да тиімді құрал. Хондромалар көбіне мұрынның бітелуімен, мұрыннан қан кетумен және бас ауыруымен сипатталады. Емдеудің тандаулы әдісі – ісікті толық хирургиялық алып тастау. Диагноз қою үшін гистопатологиялық зерттеу міндетті. Мұрын пердесінің сирек кездесетін бұл ауруын ескере отырып, біз ересек әйелде анықталған алдыңғы мұрын пердесінің солитарлы хондромасын функционалды эндоскопиялық синусотомия әдісімен сәтті алып тастау жағдайын баяндап отырмыз.

Клиникалық жағдай. 62 жастағы әйел науқас Астана қаласындағы №1 көпбейінді қалалық аурухананың ЛОР бөліміне бірнеше жыл бойы дамыған мұрын арқылы тыныс алудың күрт қиындауына байланысты шағыммен жолданды. Ауру себебін нақты білмейді, бұрын мұрын жарақаттары болмаған. Патологиялық үдерісті нақтылау үшін заманауи кешенді клиникалық-диагностикалық зерттеу әдістері қолданылды: клиникалық, рентгенологиялық, КТ және МРТ, сондай-ақ биохимиялық және гистологиялық зерттеулер. Науқастың жалпы жағдайы қанағаттанарлық, санасы анық, жағдайы белсенді. ЛОР-мүшелерінің статусы: сыртқы мұрын қалыпты пішінде, пальпацияда ауырсынбайды. Алдыңғы риноскопия кезінде: мұрын қуысының шырышты қабаты қызғылт түсті, ылғалды. Оң жақ мұрын қуысы жаңа түзіліспен толық бөгелген, оны жұқа шырышты қабық жауып тұр, мұрын пердесі солға қарай жылжыған, бүйір қабырғамен түйісіп тұр. Мұрын қуысында патологиялық бөлініс байқалмайды. Батырма зондпен тексергенде: түзіліс қатты консистенциялы, қозғалмайды, пункция кезінде – серпімді тіндік кедергі және ішкі сұйықтықтың болмауы анықталды.

КТ нәтижесінде: анық шектелген, оң жақ мұрын қуысын толық бөгейтін, көз ұясының медиалды қабырғасына жанасатын, торлы лабиринтке таралған және мұрын пердесін солға қарай ығыстырған көлемді түзіліс анықталды (1-сурет).

Сурет – 1. Пациенттің компьютерлік томографиясы: корональді (а) және аксиальді (б) проекцияларда, торлы лабиринт жасушалары деңгейінде

Сүйек құрылымдарының деструкциясы анықталған жоқ. Оң жақтағы жоғарғы жақ және маңдай қуыстарында ісінген-экссудативті өзгерістер байқалады. Кешенді клиникалық, зертханалық және аспаптық зерттеу нәтижелерінің, сонымен қатар компьютерлік томография мәліметтерінің негізінде науқаста мұрын қуысының қатерсіз ісігі (хондрома) бар деген болжам жасалып, хирургиялық емдеу ұсынылды.

Жүргізілген емдеу, операция сипаттамасы. Эндотрахеалды наркоз жағдайында, эндоскопиялық жүйені қолдану арқылы мұрын қалқанының шеміршегінен шыққан және мұрын қуысының оң жағын толтырған ісік алынды. Жаңа түзіліс тегіс беткейлі болып, макроскопиялық тұрғыдан қалыпты шеміршек тініне ұқсас болды. Ісіктің диаметрі үлкен болғандықтан, оның медиальді бөлігі бөлшектеліп, төртбұрышты шеміршек қалдықтарымен бірге мұрын қуысының кіреберісі арқылы алынды. Ісіктің қысымымен байланысты шырышты қабықтың қатты жұқаруына байланысты операция нәтижесінде мұрын қалқасында ақау пайда болды. Көз ұясына жақын орналасқан және жоғары таралған ісік бөліктері эндоскопиялық бақылаумен (0° және 30° эндоскоптар) алынды, торлы лабиринттің сүйек құрылымдарынан және көз ұясының медиальді қабырғасынан абайлап ажыратылып, мобилизация жасалды. Қан жоғалту мөлшері – 100,0-150,0 мл. Мұрын қуысы тампонадасы жүргізілді (24 сағаттан кейін алынды). Отадан кейінгі кезең ерекшеліктерсіз өтті. Науқас 5-күні қанағаттанарлық жағдайда ауруханадан шығарылды.

Пациент асқынусыз сауығып шықты, мұрын бітелуі жойылды. Операциядан кейін 10 ай өткен соң жүргізілген эндоскопиялық тексеру және МРТ ісіктің қайталану белгілерін анықтамады.

Талқылау. Мұрын қуысы мен қосалқы қуыстардың хондромасы – сирек кездесетін қатерсіз ісік, бұл дереккөздердегі мәліметтермен және осы клиникалық бақылаумен расталады. Шеміршекті ісіктер көбіне ұзын түікті сүйектер мен жамбас аймағында кездескенімен, шамамен 10% жағдай бас және мойын аймағында тіркеледі. Бұл олардың сирек кездесуі және симптоматикасының спецификалық болмауына байланысты диагностикалау мен емдеуде қиындықтар тудырады [1].

Осы клиникалық жағдайда 62 жастағы әйел науқаста негізгі симптом – ұзақ уақыт бойы мұрынмен тыныс алудың айқын қиындауы болды, бұл әдебиетте сипатталған типтік клиникалық көрініске сәйкес келеді. Анамнезінде жарақаттардың және анық арандатушы факторлардың болмауы хондромалардың күрделі және көпқырлы этиологиясын көрсетеді. Бұл – созылмалы қабыну процестері мен метапластикалық өзгерістермен байланысты болуы мүмкін, дегенмен нақты себептері әлі де белгісіз.

Ісікті диагностикалау үшін қолданылған кешенді тәсіл – клиникалық тексеру, КТ және МРТ – ісіктің орналасуын, өлшемін және айналадағы құрылымдарға әсерін нақты анықтауға мүмкіндік берді. КТ зерттеу хондромаға тән, айқын шекаралары бар, сүйек тінінің деструкция белгілері жоқ көлемдік түзілісті растады. Бұл – агрессивті және қатерлі ісіктермен дифференциалды диагноз қоюда өте маңызды. Сүйек деструкциясының болмауы және мұрын қалқасы аймағында орналасуы жаңа түзілістің қатерсіз сипатын көрсетеді.

Эндоскопиялық функционалды синусотомияны қолдану арқылы жүргізілген хирургиялық емдеу ісікті толық алып тастауға мүмкіндік берді және қауіпсіз әрі тиімді әдіс ретінде өзін дәлелдеді. Эндоскопиялық бақылау ісікке жақын жатқан торлы лабиринт пен көз ұясы сияқты құрылымдарға зақым келтірмей, ісікті мұқият алып тастауға септігін тигізді. 10 ай өткен соң ісіктің қайталанбауы хирургиялық араласудың радикалдығы мен жоғары тиімділігін көрсетеді.

Қорытынды. Осы клиникалық жағдай мұрын қуысы хондромаларын ерте диагностикалаудың және емдеуге кешенді тәсілді қолданудың маңыздылығын көрсетеді. Алынған нәтижелер қазіргі әдебиет мәліметтерімен сәйкес келеді және осындай ісіктерге хирургиялық араласуда эндоскопиялық әдістерді қолданудың орынды екенін тағы бір рет дәлелдейді. Хондромасы бар науқастарда рецидивтерді уақытында анықтау және ұзақ мерзімді нәтижелерді бағалау үшін тұрақты бақылау қажет.

ӘДЕБИЕТ

1. Sreedharan S, Kamath MP, Hegde MC, Sundar S, Lobo FD, Raju PK. Chondroma of the nasal bone: a case report. *Ear Nose Throat J.* 2006;85(1):44–46.
2. Chondroma of the nasal bone: a case report. Sreedharan S, Kamath MP, Hegde MC, Sundar S, Lobo FD, Chondroma of the nasal bone: a case report. Sreedharan S, Kamath MP, Hegde MC, Sundar S, Lobo FD, Raju <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/014556130608500113>. *EarNoseThroatJ.* 2006;85:44–46. [PubMed] [GoogleScholar]
3. Файзуллин М.Х. Рентгенодиагностика заболеваний и повреждений придаточных полостей носа /М.: Медицина, 1969. – С.130– 131.
4. Chondromatous tumors of the ethmoido-maxillary crest / Leroux-Robert J.[etal.] //Ann. Otolaryngol. Chir. Cervicofac. – 1961. –78. – P.449– 463.
5. 5.Винников А.К., Гунчиков М.В. Хондромы ЛОР-органов //Вестник оториноларингологии. – 2002. – 2. – С.40– 41.
6. Septal nasal chondroma--a case report / Scierski W. [et al.] //Otolaryngol. Pol. – 2007. – 61(6). – P. 1021– 1023.
7. Chondroma of the nasal bone: a case report / Sreedharan S. [et al.]//EarNoseThroatJ. – 2006. – 85(1). – P.44– 46.
8. Карпищенко С. А., Баранская С. В. Эндоназальный эндоскопический доступ к верхнечелюстной пазухе // Российская ринология. – 2014. – № 2. – С. 15-16.
9. Редкое наблюдение новообразования ячеек решетчатой кости / Л. Н. Манакова [и др.] // Вестник оториноларингологии – 2004. – № 6. – С. 46– 47.
10. Savic D. L. J., Djeric D. R. Indications for the surgical treatment of osteomas of the frontal and ethmoid sinuses // *Clinical Otolaryngology & Allied Sciences.* – 1990. – Т. 15. – N 5. – P. 397– 404.
11. Носуля Е.В., Молоков К.В., Винников А.К., Ким И.А. Хондромы полости носа // Журнал. Практикующему врачу. 2013 – №1– С.40-44
12. Peng P. Big osteoma of ethmoid sinus // *Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi.* – 2014. – N 7. – P. 499– 500.